

МЕЛЬНИК Т.М.
КЛИМ О.І.

Роль криптовалют у кібербезпеці та боротьбі зі злочинністю

Предмет дослідження – теоретико–методологічні засади використання криптовалют як платіжного засобу.

Метою написання статті є аналіз та систематизація особливостей використання криптовалют у кібербезпеці та боротьбі зі злочинністю.

Методологія дослідження – методи абстрагування та узагальнення, аналізу та синтезу.

Результати дослідження – визначено роль криптовалют у кібербезпеці та боротьбі зі злочинністю. Проаналізовано обсяги та основні види сумнівних та злочинних транзакцій з криптовалютами. Виявлено основні методи відмивання коштів сумнівного походження через криптовалюту та NFT. Підтверджено використання блокчейн–технологій високоризиковими юрисдикціями.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: регулювання віртуальних активів.

Висновки. Криптовалюти та інші блокчейн–технології з кожним роком збільшують свою роль не тільки як засоби платежу та інвестиційні інструменти, а й стають одним з головних факторів формування сучасної безпеки кіберпростору за рахунок прозорості блокчейну. Це дозволяє відслідковувати будь–які сумнівні та злочинні транзакції, здійснені через крипто валюту з відкритим блокчейном. Але через недостатнє правове регулювання віртуальних активів подальші дослідження мають бути присвячені проблемі регулювання блокчейн–технологій у міжнародних економічних відносинах.

Ключові слова: криптовалюта, блокчейн, кібербезпека, віртуальні активи.

MELNYK T.M.
KLYM O.I.

The role of cryptocurrencies in cyber security and the fight against crime

The subject of research – theoretical and methodological principles of using cryptocurrencies as a payment.

The purpose of this article is analysis and systematization of the peculiarities of the use of cryptocurrencies in cyber security and the fight against crimes.

Research methodology – methods of abstraction and generalization, analysis and synthesis.

Results – the significant role of cryptocurrencies in cyber security and the fight against crimes is substantiated. The volumes and main types of dubious and criminal transactions with cryptocurrencies were analyzed. The main methods of laundering funds of dubious origin through cryptocurrencies and NFTs have been revealed. The use of blockchain technologies by high–risk jurisdictions has been confirmed.

Field of application of results. Economic branch: regulation of virtual assets.

Conclusions. Every year, cryptocurrencies and other blockchain technologies increase their role not only as means of payment and investment tools, but also become one of the main factors in the formation of modern cyberspace security due to the transparency of the blockchain. This allows you to track any dubious and criminal transactions made through cryptocurrencies with an open blockchain. But due to insufficient legal regulation of virtual assets, further research should be devoted to the problem of regulation of blockchain technologies in international economic relations.

Key words: cryptocurrency, blockchain, cyber security, virtual assets.

Постановка проблеми. Оскільки традиційна модель обміну і зберігання будь–якої інформації довела свою неефективність через абсолютну залежність підпорядкованих усіх вузлів і суб'єктів центрального сервера, без якого неможливе функціонування всієї системи, у 2009 році було

створено першу криптовалюту – біткоїн, та описано принципи нової системи обміну та зберігання інформації блокчейн. Стрімкий розвиток блокчейн технологій призвів до пропорційного збільшення кількості операцій з криптовалютами. За підсумками 2021 року централізовані криптовалюти біржі зареєстрували 15,8 трильйонів доларів США торговельного обороту, що є рекордним показником за весь час, показавши темп приросту 567% порівняно з 2020 роком. Але завдяки децентралізованій системі та анонімності, які є одними з базових принципів криптовалют, дедалі частіше використовуються зловмисниками для здійснення злочинів. У 2021 році на сумнівні або злочинні рахунки було нараховано криптовалюти в еквіваленті на 14 мільярдів доларів США, порівняно з 7,8 мільярдів доларів США у 2020 році. Для запобігання злочинів, пов'язаних з криптовалютою, пріоритетом як і держави, так і фізичних та юридичних осіб є розвиток кібербезпеки через ефективне використання блокчейн-технологій.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Проблематика використання криптовалют у кібербезпеці та боротьбі зі злочинністю знайшла відображення в роботах як закордонних [2,3], так і вітчизняних [4] науковців, аналітиків, експертів. Здебільшого фахівці відзначають зростання ролі криптовалют у житті пересічних громадян, а разом з цим пропорційне збільшення загрози кібершахрайства та використання криптовалют у сумнівних та злочинних розрахункових операціях. Поступова імплементація понять «блокчейн технології», «криптовалюта» у законодавство та розробка окремих нормативно-правових актів для регулювання даної сфери в окремих країнах дозволяє знизити ризики скоєння злочину. Значна кількість країн оцінили перспективи та потенціал ринку криптовалют і сьогодні створюють сприятливі умови для його розвитку. Цифрові валюти у тому чи іншому вигляді легалізовані у США, Японії, Великобританії, Канаді, Естонії, Австралії, Данії, Фінляндії, Нідерландах, Швеції, Південній Кореї, Казахстані та інших країнах. Кожна держава впроваджує криптовалюти та інші цифрові активи різними шляхами, частина з них визнає криптовалюту фінансовим активом, інша частина – товаром або засобом оплати, але більшість з них усвідомлює значний потенціал цього ринку, формують ряд преференцій, які сприяють залученню інвесторів та збільшенню кількості операцій купівлі-продажу з оплатою криптовалютою.

В Україні прийнято Закон «Про Віртуальні активи», який регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів, але введення в дію даного Закону відкладено до введення змін у Податковий кодекс України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами [1]. Також криптовалюти та інші віртуальні активи підлягають декларуванню згідно Закону України «Про запобігання корупції» у розділі нематеріальних активів. Але, вважаючи стрімкий розвиток блокчейн технологій, існує необхідність у постійному удосконаленні науково-технічної та нормативно-правової бази для посилення кібербезпеки та боротьби зі злочинністю.

Метою дослідження є аналіз та систематизація особливостей використання криптовалют у кібербезпеці та боротьбі зі злочинністю.

Виклад основного матеріалу. Кількість злочинів, пов'язаних з криптовалютами, значно зросла і встановила новий максимум у 2021 році, на сумнівні та злочинні рахунки було переведено 14 мільярдів доларів США впродовж року, порівняно з 7,8 мільярдів доларів США у 2020 році. Серед злочинів, пов'язаних з криптовалютами є створення та розповсюдження вірусного програмного забезпечення, фінансування тероризму, крадіжка з особистих рахунків, скам (шахрайство в інтернеті, пов'язане з припиненням виконання інвестиційним інструментом своїх зобов'язань перед інвестором), обхід санкцій, створення та розповсюдження програм-шантажистів, адміністрування кіберзлочинів, здійснення фінансових операцій в даркнеті (анонімній прихованій мережі з нестандартними протоколами і вузлами, яка здебільшого використовується для нелегальної або прихованої діяльності) та на інших нелегальних майданчиках та інші (рис 1).

Найбільшу частку серед сумнівних та злочинних операцій з криптовалютами складають скам (приблизно 9 млрд доларів США за 2021 рік), крадіжки з особистих рахунків (приблизно 3 млрд доларів США за 2021 рік) та здійснення фінансових операцій в даркнеті та на інших нелегальних майданчиках (приблизно 1,8 млрд доларів США). Загалом кількість злочинів, пов'язаних з криптовалютами, прямо пропорційна загальному обороту криптовалют впродовж року.

Рисунок 1. Структурна динаміка зміни обсягу залучення криптовалют у злочинних операціях

Джерело: [7]

Окрім вищеперерахованих видів нелегальної діяльності, кіберзлочинці використовують криптовалюту для відмивання грошей (money laundering). Цифрові валюти дозволяють перевести незаконно отримані кошти, захистити їх від контролюючих органів та конвертувати у готівку, тому відмивання грошей лежить в основі всіх інших форм злочинності, пов'язаних з криптовалютою. Минулого року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США наклало санкції на дві найбільші криптобіржі, які займалися відмиванням коштів – Suex і Chatex – за акцептування операцій, пов'язаних кіберзлочинцями. Але більшість бірж та спеціальні сервіси, які займаються аналогічною діяльністю, залишаються активними. До них належать централізовані та високоризикові біржі, букмекерські контори, сервіси DeFi, P2P та інші. Загалом через біржі та спеціальні сервіси кіберзлочинці відмили приблизно 8,6 млрд доларів США у криптовалюті за 2021 рік (рис. 2).

За 2021 рік обсяг відмитих коштів за рахунок криптовалют зріс на 26% у порівнянні з 2020 роком, що обумовлено значним зростанням як законної, так і незаконної діяльності з криптовалютами у 2021 році. Також варто зазначити,

що вищезазначені дані враховують лише кошти, отримані від кіберзлочинців, та не враховують обсяг відмивання коштів, отриманих від «офлайн»-злочинної діяльності (наприклад, збут наркотичних засобів), оскільки даний обсяг виміряти майже неможливо. Найбільша різниця між «класичним» та криптовалютним відмиванням полягає в тому, що при використанні злочинцями криптовалют з відкритим блокчейном легко відстежити усі транзакції між гаманцями та сервісами завдяки прозорості ланцюгу блоків. При використанні криптовалют з закритим блокчейном (наприклад, Monero, Zcash, Dash тощо) у комбінації з анонімними браузерами (наприклад TOR) відслідкувати рух коштів неможливо навіть для спеціальних органів.

Загалом правоохоронні органи поступово збільшують здатність протидіяти кіберзлочинцям та вилучати у них криптовалюту. У 2021 році:

- Міністерство юстиції США (DOJ) вилучило криптовалюту на суму 2,3 мільйона доларів у операторів програм-вимагачів DarkSide, відповідальних за атаку на Colonial Pipeline.

- Сукупне вилучення IRS-CI криптовалюту на суму понад 3,5 мільярда доларів США протягом 2021 року.

Рисунок 2. Динаміка зміни обсягу відмивання грошей за допомогою криптовалют за 2017–2021 роки

Джерело: [7]

• Столична поліцейська служба Лондона (MPS) вилучила найбільшу в історії Великобританії криптовалюту, забравши 180 мільйонів фунтів стерлінгів у підозрюваного у відмиванні грошей.

У лютому 2022 року, Міністерство юстиції США конфіскувало біткоіни на суму 3,6 млрд доларів США, пов'язаних зі взломом Bitfinex у 2016 році, що наразі є найбільшим за всю історію поверненням викрадених активів у звичайній (фізичній) чи цифровій валюті. Загальна сума коштів, яку тримають злочинці—«кити» у криптовалюті, в еквіваленті складає приблизно 25 млрд доларів США, що складає 3,7% від обсягу криптовалюти, яку тримають усі «кити» (інвестори з обсягом криптовалюти на рахунку, що дозволяє здійснювати вплив на ринок). Злочинцем—«китом» можна вважати будь-який приватний гаманець, що містить криптовалюту на суму 1 мільйон доларів США та більше та отримав не менше ніж 10% своїх коштів з незаконних джерел. Незаконні кошти, отримані злочинцями—«китами», надходять з більш різноманітних джерел, ніж кошти на «звичайні» злочинні рахунки (рис. 3).

Найбільше коштів злочинці—«кити» отримують від здійснення фінансових операцій у даркнеті (37,7% від загальної кількості), скаму (32,4% від загальної кількості) та крадіжок з особистих рахунків (24,3% від загальної кількості). Здатність

ефективно відслідковувати злочинців зі значними обсягами коштів на рахунку та кількісно оцінювати дані запаси є перевагами криптовалют порівняно з фізичними грошима. Згідно з фінансовими даними, найбагатші злочинці створюють розгалужені мережі рахунків в іноземних банках і підставні компанії, щоб заплутати свої холдинги. Але криптовалютні транзакції зберігаються в блокчейні для всіх. Розслідування щодо злочинців—«китів» дає можливість для урядових установ у всьому світі продовжити серію успішних конфіскацій і притягнути до відповідальності найбільших бенефіціарів злочинів, пов'язаних із криптовалютою.

Невзаємозамінні токени (NFT) стали одним з найбільших відкриттів у 2021 році.

Це цифрові елементи блокчейну, створені як унікальні, на відміну від традиційних криптовалют, одиниці яких мають бути взаємозамінні. NFT зберігають дані в блокчейнах, таких як Ethereum і Solana, і ці дані можна пов'язувати із зображеннями, відео, аудіо та іншими об'єктами. NFT зазвичай надають власнику право власності на дані або медіа, з якими пов'язаний токен, і зазвичай купуються та продаються на спеціалізованих ринках. За 2021 рік відслідковано оборот мінімум 44,2 млрд доларів США в криптовалюті по ERC-721 та ERC-1155 контрактам у мере-

Рисунок 3. Джерела надходжень коштів на рахунки злочинців-«китів»

Джерело: [7]

жі Ethereum, які використовуються для операцій з невзаємозамінними токенами. Для порівняння, оборот NFT у 2020 році склав 106 мільйонів доларів США. Однак, як і у випадку з будь-якою новою технологією, NFT мають потенціал для зловживань. Основними формами незаконної діяльності з невзаємозамінними токенами є:

Wash-трейдинг для штучного збільшення вартості NFT.

Відмивання грошей через купівлю NFT.

Wash-трейдинг, тобто здійснення транзакції, в якій продавець виступає з обох сторін торгівлі, щоб штучно збільшити вартість та ліквідність активу, є однією з найбільших проблем для NFT. Дана схема легко реалізується на більшості торговельних майданчиках NFT, оскільки вони дозволяють користувачам торгувати, просто підключивши свій гаманець до платформи, без необхідності ідентифікації особистості. Але за допомогою аналізу блокчейнів можливо відстежувати відмивання NFT, аналізуючи продажі NFT на адреси, які були самофінансовані, тобто вони фінансувалися або за рахунок адреси продажу, або за адресою, яка спочатку фінансувала адресу продажу.

Відмивання грошей давно є проблемою у світі образотворчого мистецтва. Як зазначено в од-

ній із статей National Law Review за 2019 рік, такі витвори мистецтва, як картини, легко транспортувати, вони мають відносно суб'єктивні ціни та можуть надавати певні податкові переваги. Таким чином, злочинці можуть купувати мистецтво за кошти, отримані незаконним шляхом, продавати їх пізніше, і отримувати з продажу «чисті» гроші. Дана проблема може стосуватися і невзаємозамінних токенів (рис. 4).

Обсяг надходжень коштів, отриманих злочинним шляхом, значно виріс у 3 кварталі 2021 року, перевищивши значення 1 мільйон доларів США. У 4 кварталі обсяг виріс до 1,4 мільйона доларів США. В обох кварталах переважна більшість цієї діяльності надходила з адрес, пов'язаних із шахрайством, надсилаючи кошти на ринки NFT для здійснення покупок. У четвертому кварталі було надіслано криптовалюту на суму приблизно 284 тисячі доларів США на ринки NFT з адрес, які підпадають під ризик санкцій. Все це сталося через перекази з P2P-біржі Chatex, яку минулого року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) додало до свого списку громадян особливих категорій (SDN). Незважаючи на незначний обсяг відмивання коштів через невзаємозамінні токе-

Рисунок 4. Структурна динаміка надходжень на NFT-платформи коштів, отриманих незаконним шляхом за 2 квартал 2020 – 4 квартал 2021 року

Джерело: [7]

ни, незаконна діяльність може негативно вплинути на формування довіри до даної перспективної технології.

Окрім приватних осіб та груп осіб, які здійснюють незаконну діяльність з віртуальними активами, існує поняття високоризикових юрисдикцій, які здійснюють злочинні операції у сфері криптовалют на державному рівні. До таких належать Північна Корея, Російська Федерація та Іран.

У 2021 році кіберзлочинці з Північної Кореї провели щонайменше сім атак на криптовалютні платформи, які призвели до втрати цифрових активів на суму майже 400 мільйонів доларів США. Ці атаки були націлені насамперед на інвестиційні фірми та централізовані біржі, і вони використовували фішингові приманки, кодові експлойти, зловмисне програмне забезпечення та передову соціальну інженерію для перекачування коштів із підключених до Інтернету «гарячих» гаманців цих організацій на адреси, контрольовані КНДР. Після того, як Північна Корея отримала опіку над коштами, вони почали ретельний процес відмивання, щоб приховати та перевести в готівку. Дані атаки зарахували кіберзлочинців Кореїської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) до передових стійких загроз (APT). Особливо це стосується APT 38, також відомої як «Lazarus Group», яку очолює головне розвідувальне агентство КНДР.

Lazarus Group вперше здобула популярність завдяки кібератакам на Sony Pictures і WannaCry, але з тих пір зосередила свої зусилля на криптовалютних злочинах. Починаючи з 2018 року, група щороку викрадала та відмивала величезні суми віртуальних валют, як правило, понад 200 мільйонів доларів. Найуспішніші окремі хакерські атаки на KuCoin та анонімну біржу спричинили на понад 250 мільйонів доларів. А за даними Ради Безпеки ООН, доходи, отримані від цих хакерів, йдуть на підтримку програм Північної Кореї щодо зброї масового знищення та балістичних ракет. Зростаюча різноманітність викрадених криптовалют збільшила складність відмивання криптовалюти в КНДР (рис. 5).

Дані протиправні дії в масових масштабах ще більше посилюють ізоляцію КНДР на міжнародній арені і характеризують дану державу як одну з найбільших загроз для індустрії віртуальних активів. Завдяки прозорості блокчейну створюються інструменти які дозволяють заморожувати та конфіскувати активи отримані злочинним шляхом.

Незважаючи на 18 місце в рейтингу впровадження криптовалют, Російська Федерація має розвинуту злочинну екосистему, яка становить загрозу у світі. Окрім фізичних та юридичних осіб, які за допомогою віртуальних активів намагаються уникнути санкцій, загрозу для світової кібербезпеки становлять хакери та відмивання коштів.

Рисунок 5. Схема типового процесу відмивання криптовалюти в КНДР

Джерело: розроблене автором

Кіберзлочинці з Російської Федерації є лідерами у світі серед створення і розповсюдження програм-шантажистів. До них належить хакерська організація Evil Corp., російськомовні хакери з дружніх до РФ країн та інші кіберзлочинці з РФ (рис. 6).

Загалом, майже 74% світового обсягу діяльності програм-шантажистів (400 млн доларів США) контролюється кіберзлочинцями з РФ або особами, пов'язаними з ними. Аналіз блокчейну в поєднанні з даними веб-трафіку визначає, що після атак програм-вимагачів більшість викрадених коштів відмиваються через сервіси, призначені в основному для російських користувачів. Приблизно 13% коштів, надісланих з адрес програм-вимагачів до служб, прийшли користувачам, які перебувають у РФ. Це означає, що значний обсяг відмивання грошей на основі криптовалюти (не лише коштів, пов'язаних із програмами-вимагачами, але й коштів, пов'язаних з іншими формами кіберзлочинності) проходить через сервіси, які здійснюють значні операції в РФ.

Аналітиками з кібербезпеки було визначено, що частина компаній, що займаються обміном криптовалют у Москві, мають ознаки значного відмивання коштів. До таких компаній належать:

- Garantex – нараховано 645,2 мільйонів доларів США з сумнівних та незаконних джерел (31% від загальних надходжень компанії).
- Buy-bitcoin – нараховано 11,3 мільйонів доларів США з сумнівних та незаконних джерел (27% від загальних надходжень компанії).
- Bitzlatо – нараховано 966,2 мільйонів доларів США з сумнівних та незаконних джерел (48% від загальних надходжень компанії).
- Eggchange – нараховано 3,7 мільйони доларів США з сумнівних та незаконних джерел (11% від загальних надходжень компанії).
- Tetchange – нараховано 4,6 мільйони доларів США з сумнівних та незаконних джерел (21% від загальних надходжень компанії).
- Suex – нараховано 158,8 мільйонів доларів США з сумнівних та незаконних джерел (37% від загальних надходжень компанії).

Загалом ці 6 компаній отримали 1,8 мільярди доларів США з незаконних та сумнівних джерел. Враховуючи кількість санкцій, накладених на РФ через збройну агресію проти України з 24 лютого 2022 року, та поступову міжнародну ізоляцію, можна вважати, що рівень загрози для світової кібербезпеки з боку РФ буде постійно зростати.

Рисунок 6. Структура доходу від діяльності програм-шантажистів у світі за 2021 рік

Джерело: [6]

До 2022 року Іран був країною, на яку накладено найбільшу кількість санкцій. Відповідно до розпорядження Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), американським компаніям і окремим особам фактично заборонено здійснювати операції з іранськими підприємствами, включаючи його найбільші фінансові установи та центральний банк. Уряд Ірану вирішив використовувати криптовалюту, щоб обійти санкції. Як один із найбільших у світі виробників енергії, Іран почав майнінг криптовалют. З 2015 по 2021 рік внаслідок майнінгу біткоїну 186 мільйонів доларів США в еквіваленті були спрямовані через іранські сервіси. Через дедалі частіші «блекаути» уряд Ірану вирішив заборонити майнінг приватним особам, залишивши його монополією держави. Незважаючи на заборону, майнінгом продовжує займатися значна частина населення, а за 2021 рік спеціальні сервіси за межами Ірану отримали з іранських сервісів 1,16 мільярди доларів США в еквіваленті. Це є значним ухиленням від санкцій, тому існує потреба у розробці та впровадженні нових, більш дієвих інструментів, які не дозволять уникати торгових бар'єрів та економічних санкцій [7].

Висновки

Таким чином, криптовалюти та інші віртуальні активи відіграють значну роль у формуванні безпеки кіберпростору та боротьбі зі злочинністю за рахунок прозорості відкритого блокчейну. Дана технологія дозволяє відслідковувати сумнівні та злочинні транзакції, які проводяться в криптовалюті. Також ці технології дозволяють відслідковувати гаманці, на яких накопичуються віртуальні активи сумнівного походження. Але незважаючи на прозорість, значний обсяг використання криптовалют у сумнівних і злочинних фінансових операціях свідчить про недостатнє правове регулювання даної сфери. Інші блокчейн технології, такі як невзаємозамінні токени, також використовуються у сумнівних та злочинних операціях. Криптовалюти дозволяють таким країнам як Іран, КНДР, РФ ухилятися від економічних санкцій, що обумовлює необхідність оновлення міжнародних та державних нормативно-правових актів з регулювання економічних відносин.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про віртуальні активи». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text>
2. Huaqun Guo Xingjie Yub. A survey on blockchain technology and its security. Blockchain: Research

and Applications. Elsevier. 2022 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bcr.2022.100067>

3. Arunima Ghosh, Shashank Gupta, Amit Dua, Neeraj Kumar. Security of Cryptocurrencies in blockchain technology: State-of-art, challenges and future prospects. Journal of Network and Computer Applications Elsevier. 2020.

4. Пашорін В. Технології безпеки криптовалюти та блокчейн-мережі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 3 С. 93 – 101.

5. How is cryptocurrency changing money laundering? URL: <https://member.fintech.global/2022/05/03/how-is-cryptocurrency-changing-money-laundering/>

6. Europol spotlight. Cryptocurrencies: tracing the evolution of criminal finances. URL: <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol%20Spotlight%20-%20Cryptocurrencies%20%20Tracing%20the%20evolution%20of%20criminal%20finances.pdf>

7. The 2022 Crypto Crime Report. URL: <https://go.chainalysis.com/2022-Crypto-Crime-Report.html>

References

1. Zakon Ukrainy «Pro virtual'ni aktyvy». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text>

2. Huaqun Guo Xingjie Yub. A survey on blockchain technology and its security. Blockchain: Research and Applications. Elsevier. 2022 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bcr.2022.100067>

3. Arunima Ghosh, Shashank Gupta, Amit Dua, Neeraj Kumar. Security of Cryptocurrencies in blockchain technology: State-of-art, challenges and future prospects. Journal of Network and Computer Applications Elsevier. 2020.

4. Pashorin V. Tekhnolohiyi bezpeky kryptovalyuty ta blokcheyn-merezhi. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo. 2019. № 3 С. 93 – 101.

5. How is cryptocurrency changing money laundering? URL: <https://member.fintech.global/2022/05/03/how-is-cryptocurrency-changing-money-laundering/>

6. Europol spotlight. Cryptocurrencies: tracing the evolution of criminal finances. URL: <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol%20Spotlight%20-%20Cryptocurrencies%20%20Tracing%20the%20evolution%20of%20criminal%20finances.pdf>

7. The 2022 Crypto Crime Report. URL: <https://go.chainalysis.com/2022-Crypto-Crime-Report.html>

Дані про авторів

Мельник Тетяна Миколаївна,

д.е.н., професор, Державний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри міжнародного менеджменту, Київ, Україна

e-mail: <http://t.melnyk@knute.edu.ua>

<https://orcid.org/0000-0002-3839-6018>

Клим Олег Ігорович,

аспірант Державного торговельно-економічного університету, Київ, Україна

e-mail: o.klym@knute.edu.ua

<https://orcid.org/0000-0003-3134-9558>

Data about the authors

Tetiana Melnyk,

Doctor of Economics Sciences, Professor, State University of Trade and Economics, Head of the Department of International Management

e-mail: <http://t.melnyk@knute.edu.ua>

<https://orcid.org/0000-0002-3839-6018>

Oleh Klym,

postgraduate, State University of Trade and Economics

e-mail: o.klym@knute.edu.ua

<https://orcid.org/0000-0003-3134-9558>

УДК 005.572 (042.4)

MYKHAILOV A. M.
MYKHAILOV Y. O.

Improvement of management and administration of information and consulting services

Relevance of the research topic. The study of the issue of improving the management and administration of information and consulting services is conditioned by the lack of a single approach to the implementation of the algorithm of this process.

Formulation of the problem. In any field of human activity, problems of choice and management decisions arise continuously, which have become significantly more complicated in recent years due to the growth in scale and strengthening of interrelationships between individual sectors of the national economy. This fact actualizes the need to improve information support for making management decisions